

УДК 336.6

JEL classification: B41; M21; H51

**АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АБС ЛОГИСТИКС» КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

©*Амбарян Р. Х.*, Государственный морской университет им. адм. Ф. Ф. Ушакова,
г. Новороссийск, Россия, robertambaryan@gmail.com

**ANALYSIS OF FISCAL SUSTAINABILITY AND BUSINESS ACTIVITY OF LLC ABS
LOGISTICS AS PART OF THE DIAGNOSTIC OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC
CONDITION OF TRANSPORT AND LOGISTICS ENTERPRISES**

©*Ambaryan R.*, Admiral Ushakov Maritime State University,
Novorossiysk, Russia robertambaryan@gmail.com

Аннотация. Диагностика финансово–экономического состояния любого хозяйствующего субъекта является важнейшим ее компонентом в принятии стратегических решений. Только с ее помощью возможны какие-либо действия, направленные на повышение конкурентоспособности и завоевание рынка. Частью диагностики являются анализ финансовой устойчивости и деловой активности. Автор анализирует данные финансовой отчетности транспортно–логистического предприятия ООО «АБС Логистикс» и пытается разобраться в проблемах данного хозяйствующего субъекта. Это связано с тем, что перед принятием стратегических решений необходимо выявить резервы улучшения финансового состояния и, как следствие, повышения конкурентоспособности. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности помогает выявить текущие проблемы хозяйствующего субъекта. Благодаря данным анализа можно выявить причины текущего состояния и в последствии найти пути улучшения его. И, как следствие, можно принимать правильные стратегические решения.

Abstract. Diagnostic of the financial and economic activity of any business entity is an essential component in strategic decision–making. any possible actions aimed at improving the competitiveness and market conquest can be done only with diagnostics. Analysis of fiscal sustainability and business activity are part of the diagnostic. The author analyzes the data of financial statements of transport and logistics enterprises LLC ABS logistics and tries to understand the problems of the business entity. This is due to the fact that reserves of improvement the financial status and as a consequence the competitiveness should be identified. Thanks to the analysis, it is possible to identify the causes of the situation and to find ways to improve it in the future. And, as a result, you can make the right strategic decisions.

Ключевые слова: анализ, финансовое состояние, деловая активность, транспортно-логистическое предприятие, диагностика.

Keywords: analysis, financial condition, business activity, transport and logistics company, diagnostics.

Представление о финансовом состоянии и финансовой устойчивости транспортно-логистического предприятия можно получить, проанализировав основные показатели его деятельности [1]. Автор делает это на примере ООО «АБС Логистикс».

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия, дадим оценку финансовых коэффициентов, сравним их с нормативными значениями в Таблице 1.

Таблица 1.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ООО «АБС Логистикс»

Показатели	Оптимальное значение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. к 2015 г. (+, -)
Коэффициент автономии	0,5-0,6	0,15	0,26	0,11	-0,04
Коэффициент финансового левериджа	≤ 1	5,63	2,81	8,08	2,45
Коэффициент маневренности собственного капитала	$\geq 0,3-0,5$	1,00	0,003	-2,23	-3,23
Коэффициент финансовой устойчивости	$\geq 0,7$	0,15	0,30	0,35	0,20
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\geq 0,1$	0,15	0,00	-0,38	-0,53
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками	0,6-0,8	-	0,03	-8,55	-

ООО «АБС Логистикс» имеет высокую финансовую зависимость от заемных средств, в течение анализируемого промежутка времени она увеличилась: на конец 2015 г удельный вес собственного капитала в общей сумме капитала составил 15%, а на конец 2017 г снизился на 4 п.п. и составил 11%. Данное изменение вызвано тем, что за анализируемый период предприятие приобрело два контейнеровоза.

Изменение коэффициента финансового левериджа подтверждает усиление финансовой зависимости предприятия от заемных средств: на конец 2017 г предприятие привлекало на каждый рубль собственного капитала 8,08 руб. заемного капитала, что на 2,45 руб. больше, чем в 2015 г.

Величина коэффициента маневренности собственного капитала в анализируемом периоде не находится в пределах оптимального значения (0,3 – 0,5) и на конец 2017 года составляет отрицательную величину. Данное ухудшение также связано с приобретением основных средств, а именно двух контейнеровозов.

Положительно оценивается рост коэффициента финансовой устойчивости на 0,2. В 2017 г 35% деятельности предприятия финансируются за счет постоянного капитала. Его величина очень мала для эффективного использования финансовых ресурсов. Но не смотря на это, можно сказать, что финансовая зависимость текущей деятельности от заемных источников в течение трех лет уменьшается. Однако, предприятие не обеспечено собственными оборотными средствами, показатель находится ниже оптимального значения. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за анализируемый период снижается и в 2017 г составляет отрицательное значение, равное -0,38. Это негативное последствие увеличения показателя основных средств. Аналогичная ситуация с коэффициентом обеспеченности запасов собственными источниками. Он также за исследуемый период снижается и в 2017 г составляет -8,55, что намного меньше оптимального значения.

Оценим ликвидность и платежеспособность предприятия на основе коэффициентного анализа в динамике, в сравнении с оптимальными значениями в Таблице 2 [2].

Коэффициент текущей ликвидности в течение трех лет значительно ниже нормативного значения, равного 2,0, при этом данный коэффициент имеет устойчивую тенденцию к постоянному снижению, что не обеспечивает предприятию доверие со стороны кредиторов.

Таблица 2.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
 ООО «АБС Логистикс»

Показатели	Оптимальное значение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. от 2015 г. (+, -)
Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 2,0$	1,18	1,06	1,00	-0,18
Коэффициент промежуточной ликвидности	0,7 - 0,8	1,16	1,01	0,95	-0,21
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 - 0,5	0,48	0,27	0,24	-0,24
Коэффициент общей платежеспособности	≥ 1	0,18	0,36	0,12	-0,05

Коэффициент промежуточной ликвидности снизился на 0,21 и в 2017 г составил 0,95, то есть за счет денежных средств и ожидаемых поступлений от кредиторов предприятие может полностью погасить краткосрочные обязательства.

Коэффициент абсолютной ликвидности также имеет тенденцию к снижению на 0,24 и в 2017 г он составил 0,24. Но все равно данный коэффициент находится в минимально оптимальном значении.

Коэффициент общей платежеспособности за анализируемый период продолжает снижаться. В целом, на конец анализируемого периода ООО «АБС Логистикс» не обладает реальной платежеспособностью, при погашении краткосрочных обязательств у предприятия не остается достаточное количество производственных запасов для продолжения деятельности в прежних масштабах. Коэффициент общей платежеспособности показывает, что предприятие в долгосрочной перспективе платежеспособно, при этом показатель в динамике снижается.

Также произвести анализ платежеспособности и ликвидности предприятия можно, определив степень ликвидности его активов и срочности погашения пассивов. Для этого нужно сравнить группировки активов и пассивов и также выявить зависимости.

Активы предприятия группируются следующим образом:

- А1 — наиболее ликвидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения).

Данный показатель рассчитывается как: $\Phi_{\text{№1с.1240}} + \Phi_{\text{1с.1250}}$.

- А2 — это быстро реализуемые активы: дебиторская задолженность и прочие активы.

Рассчитывается как: $\Phi_{\text{№1с.1230}} + \Phi_{\text{№1с.1260}}$.

- А3 — медленно реализуемые активы, такие как: запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и долгосрочные финансовые вложения.

Рассчитывается как: $\Phi_{\text{№1с.1210}} + \Phi_{\text{№1с.1220}} + \Phi_{\text{№1с.1170}}$.

- А4 — трудно реализуемые активы: внеоборотные активы за исключением долгосрочных финансовых вложений.

Рассчитывается как: $\Phi_{\text{№1с.1100}} - \Phi_{\text{№1с.1170}}$.

Произведем группировки активов по степени ликвидности.

Таблица 3.

ГРУППИРОВКА АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АБС Логистикс»
 ПО СТЕПЕНИ ЛИКВИДНОСТИ

Группы активов	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменение (2017 г. к 2015 г.)	
				Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
A1	4680	3044	3062	-1618	65,43
A2	6766	8656	9078	2312	134,17
A3	0	1037	936	936	90,26
A4	2	3749	6642	6640	332100,00

По данным Таблицы 3 видно, что за анализируемый период предприятие увеличивало объем всех своих активов. Особенно необходимо отметить факт увеличения трудно реализуемых активов 332 100%. Это объясняется приобретением двух контейнеровозов.

Пассивы предприятия группируются следующим образом:

- П1 — наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность предприятия).

Данный показатель рассчитывается как: Ф№1с.1520

- П2 — это краткосрочные пассивы (краткосрочные заемные средства и прочие краткосрочные обязательства).

Рассчитывается как: Ф№1с.1510 + Ф№1с.1550.

- П3 — долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства).

Рассчитывается как: Ф№1с.1400

- П4 — постоянные пассивы (капитал и резервы + доходы будущих периодов + оценочные обязательства).

Рассчитывается как: Ф№1с.1300 + Ф№1с.1530 + Ф№1с.1540

Произведем группировки пассивов по степени ликвидности.

По данным Таблицы 4 видно, что за анализируемый период объем пассивов также увеличился. Необходимо отметить, что объем долгосрочных пассивов увеличился на 4800 тыс. руб. Это объясняется приобретением двух контейнеровозов за анализируемый период.

Составим таблицу соответствия групп активов и пассивов условиям абсолютной ликвидности. Также необходимо помнить, что баланс считается абсолютно ликвидным, если все следующие соотношения имеют место быть: $A1 \geq П1$; $A2 \geq П2$; $A3 \geq П3$; $A4 \leq П4$.

По данным Таблицы 5 видно, что предприятие не является абсолютно ликвидным, т.к. не соблюдается условие $A1 \geq П1$. Это означает, что предприятию не сможет погасить свои срочные обязательства, т.к. у него не хватает ликвидных активов. Более того, данная разница за анализируемый период только увеличивается. Увеличение составляет 192,09%.

Необходимо также отметить и тот факт, что предприятие может погасить свои краткосрочные обязательства за счет быстрореализуемых активов. Об этом можно узнать, т.к. $A2 \geq П2$. Разность быстрореализуемых активов и краткосрочных обязательств за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению, которые в 2015 г по сравнению с 2015 годом составила 134,17%.

Разница трудно реализуемых активов и постоянных пассивов только увеличивается, что является отрицательным моментом.

Таким образом, предприятие ООО «АБС Логистикс» за анализируемый период развивается нестабильно, снижается ресурсный потенциал предприятия, наблюдается сокращение основных показателей его эффективности, ухудшается его финансовое состояние.

Таблица 4.

ГРУППИРОВКА ПАССИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АБС Логистикс»
 ПО СТЕПЕНИ ЛИКВИДНОСТИ

Группы активов	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменение (2017 г. к 2015 г.)	
				Абсолютное, тыс. руб.	Относительное, %
П ₁	9722	11463	12747	3025	131,11
П ₂	0	0	0	0	-
П ₃	0	700	4800	4800	685,71
П ₄	1726	4323	2171	445	125,78

Таблица 5.

ПЛАТЕЖНЫЙ ИЗЛИШЕК И НЕДОСТАТОК ООО «АБС Логистикс»

Группы активов	Платежный излишек (недостаток)				
	Условие ликвидности	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменение (2017 г. к 2015 г.)
Абсолютное, тыс. руб.					Относительное, %
A1 - П ₁ ≥ 0	-5042	-8419	-9685	-4643	192,09
A2 - П ₂ ≥ 0	6766	8656	9078	2312	134,17
A3 - П ₃ ≥ 0	0	337	-3864	-3864	-
A4 - П ₄ ≤ 0	-1724	-574	4471	6195	259,34

При этом необходимо отметить, что главным негативным фактором такого резкого снижения показателей является приобретение в 2017 г в кредит контейнерова.

Деловая активность предприятия проявляется в динамичности его развития, достижения поставленных целей. Это все отражают абсолютные стоимостные и относительные показатели.

Скорость оборота средств предприятия выражает его деловую активность в финансовом аспекте [3].

Проведем анализ деловой активности предприятия ООО «АБС Логистикс». Для этого используется две группы показателей:

1. Общие показатели оборачиваемости;
2. Показатели управления дебиторской и кредиторской задолженностью.

Показатели оборачиваемости предприятия ООО «АБС Логистикс» представлены в Таблице 6.

Из Таблицы 6 видно, что коэффициент общей оборачиваемости капитала за исследуемый период снизился на 1,92 оборота, т.е. скорость оборота капитала предприятия снизилась, а его продолжительность увеличилась на 44,14 дня. Другими словами, эффективность использования имущества на предприятии снизилась на 38,3%.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств уменьшился, но не значительно. Уменьшение составило 0,27 оборота или 3,82 дня. Данный факт связан с тем, что общий объем оборотных активов увеличился значительно больше, чем величина выручки, а именно прирост оборотных средств составил 11% против прироста величины выручки в размере 6,5%.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала значительно уменьшился. Уменьшение составилось 17,59 оборота в 2017 г по сравнению с 2015 г. В днях продолжительность оборота собственного капитала увеличилась на 9,18 дней. Такое резкое

увеличение продолжительности оборота собственного капитал, более чем на 48%, связано с тем, что капитал компании за анализируемый период уменьшился на 25,78%, ввиду сокращения объема нераспределенной прибыли в баланса на 20,97% и сокращения резервного капитала на 13,57%. Можно сказать, что в 2015 г на каждый рубль инвестированных собственных средств приходилось 35,60 руб. выручки, а в 2017 г только 18,91 руб.

Таблица 6.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АБС Логистикс»

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. от 2015 г. (+, -)
Коэффициент общей оборачиваемости капитала, обороты	5,04	3,53	3,11	-1,92
Продолжительность оборота капитала, дни	71,48	101,95	115,62	44,14
Коэффициент оборачиваемости мобильных средства, обороты	5,21	4,93	4,93	-0,27
Продолжительность оборота оборотных средств, дни	69,13	73,04	72,96	3,82
Доля оборотных активов в общей величине капитала, коэф.	6,63	2,82	5,85	-0,78
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, обороты	36,50	19,25	18,91	-17,59
Продолжительность оборота собственного капитала, дни	9,86	18,70	19,04	9,18

За анализируемый период коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности уменьшился на 2,5 и составил 6,97 оборота. Продолжительность в днях, следовательно, увечилась на 13,63 дня. Данное уменьшение количества оборотов дебиторской задолженности в год связано с увеличением объема дебиторской задолженности с 6620 тыс руб. в 2015 г. и до 9038 тыс руб. в 2017 г. (Таблица 7).

Таблица 7.

ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
 ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АБС Логистикс» [4]

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г. от 2015 г. (+, -)
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, обороты	9,48	7,67	6,97	-2,50
Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дни	37,99	46,96	51,62	13,63
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, обороты	6,07	5,50	5,07	-1,00
Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дни	59,28	65,50	70,98	11,71
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, коэф.	0,68	0,75	0,71	0,03
Коэффициент оборачиваемости денежных средств, обороты	12,32	19,12	20,05	7,73
Продолжительность оборота денежных средств, дни	29,22	18,82	17,96	-11,27

Что же касается коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности, он также уменьшился. Уменьшение составило 1 оборот, другими словами продолжительность оборота кредиторской задолженности на предприятии увеличилась на 11,71 дня. Данный факт также связан с увеличением кредиторской задолженности за анализируемый период на 31,11%/

Необходимо отметить и тот факт, что соотношение дебиторской задолженности к кредиторской увеличилось на 0,03. Если в 2015 г на каждый рубль кредиторской задолженности приходилось 0,68 рублей дебиторской задолженности, то уже в 2017 г это соотношение составило 0,71. Это означает, что темпа роста дебиторской задолженности немного больше темпов роста кредиторской задолженности.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств увеличился на 7,73 оборота и составил в 2017 г 20,05 оборота. А в днях продолжительность оборота уменьшилась на 11,27 дня. Данное изменение является положительным моментом ввиду того, что можно сказать, что на предприятии стали более эффективно использовать высоколиквидные активы. Это может привести к увеличению финансовой устойчивости на долгосрочной перспективе.

На Рисунке представлены данные по продолжительности оборота капитала, оборотных средств, собственного капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, а также денежных средств в днях.

Рисунок. Анализ деловой активности ООО «АБС Логистикс».

Анализ деловой активности предприятия ООО «АБС Логистикс» показал, что за анализируемый период коэффициенты общих показателей оборачиваемости уменьшились, за исключением коэффициента оборачиваемости денежных средств. Несмотря на то, что выручка за 2015–2017 гг. имела тенденцию к росту, остальные цифры в балансе увеличилась намного больше. Так, например, валюта баланса увеличилась с 11448 до 19718 тыс руб., основные средства — с 0 до 6642 тыс руб., а заемные средства — с 0 до 4800 тыс. руб. Главной причиной такого неравномерного увеличения цифр в балансе предприятия и отчете о финансовых результатах является приобретение в кредит в течение анализируемого времени двух контейнеровозов.

Список литературы:

1. Васина Н. А. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости российских предприятий: шаг в сторону снятия неопределенностей. М.: Юнити-Дана. 2015. 81 с.
2. Донцова Л. В. Анализ финансовой отчетности. М.: Дело и сервис, 2016. 336 с.

3. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 2015. 208 с.
4. Балабанов И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 2014. 208 с.
5. Рознина Н. В., Соколова Е. С. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности сельскохозяйственного кооператива // Российский электронный научный журнал. 2017. №. 4. С. 80-91.
6. Баранова И. В., Власенко М. А. Управление финансовой устойчивостью как детерминанта стабильности функционирования организации // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2018. №. 2. С. 113-122.

References:

1. Vasina, N. A. (2015). Analiz likvidnosti i finansovoi ustoichivosti rossiiskikh predpriyatii: shag v storonu snyatiya neopredelennosti. Moscow. Yuniti-Dana. 81.
2. Dontsova, L. V. (2016). Analiz finansovoi otchetnosti. Moscow. Delo i servis, 336.
3. Sheremet, A. D. (2015). Metodika finansovogo analiza deyatel'nosti kommercheskikh organizatsii. Moscow. INFRA-M, 208.
4. Balabanov, I. T. (2014). Finansovyi analiz i planirovanie khozyaistvuyushchego sub"ekta. Moscow. Finansy i statistika, 208.
5. Roznina N. V., & Sokolova E. S. (2017). Analysis of financial sustainability and business activity of agricultural cooperative. *Russian electronic scientific journal*, (4), 80-91.
6. Баранова, И. В., & Власенко, М. А. (2018). Management of financial stability as a determinant of the stability of the organization. *ETAP: Economic Theory, Analysis, and Practice*, (2). 113-122.

*Работа поступила
в редакцию 24.11.2018 г.*

*Принята к публикации
27.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Амбарян Р. Х. Анализ финансовой устойчивости и деловой активности предприятия ООО «АБС Логистикс» как составной элемент диагностики финансово-экономического состояния транспортно-логистического предприятия // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 396-403. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-05> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Ambaryan, R. (2018). Analysis of fiscal sustainability and business activity of LLC ABS Logistics as part of the diagnostic of the financial and economic condition of transport and logistics enterprises. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 396-403. (in Russian).